

UNINTA
CENTRO UNIVERSITÁRIO

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

THIAGO VASCONCELOS PONTES

**AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO ACARAÚ ENTRE AS PONTES
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES E OTHON DE ALENCAR, SOBRAL-CE, DE
ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DO CONAMA-357 E CONAMA -430 –
ESTUDO DE CASO**

SOBRAL-CE

2024.1

THIAGO VASCONCELOS PONTES

**AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO ACARAÚ ENTRE AS PONTES
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES E OTHON DE ALENCAR, SOBRAL-CE, DE
ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DO CONAMA-357 E CONAMA -430 –
ESTUDO DE CASO**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado como requisito parcial para a
obtenção do título de Bacharel no curso de
Engenharia Civil do Centro universitário
Inta-Uninta.

Orientador: Prof. José Osmildo
Vasconcelos

SOBRAL-CE

2024.1

FICHA CATALOGRÁFICA

THIAGO VASCONCELOS PONTES

**AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO ACARAÚ ENTRE AS PONTES
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES E OTHON DE ALENCAR, SOBRAL-CE, DE
ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DO CONAMA-357 E CONAMA-430-
ESTUDO DE CASO**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado como requisito parcial para a
obtenção do título de Bacharel no curso de
Engenharia Civil do Centro universitário
Inta-Uninta.

Orientador: José Osmildo Vasconcelos

Aprovada em: ___/___/_____

BANCA EXAMINADORA

Prof. José Osmildo Vasconcelos – Orientador
Centro Universitário INTA – (UNINTA)

Prof.Me Roberto Holanda
Centro Universitário INTA - (UNINTA)

Prof.Me Cintia Menezes
Centro Universitário INTA - (UNINTA)

*Esse trabalho é dedicado aos meus pais,
pelo carinho e apoio incondicional em
todos os momentos difíceis em minha
trajetória. Muito obrigado!*

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a Deus, por ter permitido que eu tivesse saúde e determinação durante a realização deste trabalho.

Ao meu pai, Alex Wender Damasceno Pontes, que sempre me apoiou em tudo, me motivou e inspirou durante toda a vida acadêmica, o verdadeiro professor da vida, sem ele nada seria possível.

À minha mãe, Flaviane Vasconcelos Marques, pelo amor, carinho e dedicação, que sempre me amparou e orientou, obrigado por ser minha protetora.

Ao meu orientador, Professor José Osmildo Vasconcelos por todo o apoio e conhecimento concedido durante o trabalho.

A todos os professores do Centro Universitário Inta - Uninta, por todos os ensinamentos durante toda a trajetória deste curso.

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a avaliação da qualidade da água do Rio Acaraú, um importante recurso hídrico localizado na região semiárida do Ceará, Brasil. A pesquisa foi realizada em dois pontos distintos do rio, localizados entre as pontes José Euclides Ferreira Gomes e Othon de Alencar, na cidade de Sobral. O objetivo principal foi analisar a qualidade da água com base nos parâmetros estabelecidos pelas Resoluções CONAMA 357/05 e CONAMA 430/11, que regulamentam a classificação e o enquadramento dos corpos d'água, bem como as condições e padrões de lançamento de efluentes. A metodologia empregada envolveu a coleta de amostras de água em campo, seguida de análises laboratoriais para determinar parâmetros físico-químicos, como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito, nitrato e fósforo total, além de indicadores microbiológicos, como a presença de coliformes termotolerantes. Os resultados obtidos foram comparados com os limites estabelecidos pelas resoluções, permitindo avaliar a conformidade da água com os padrões de qualidade e identificar possíveis fontes de poluição. Os resultados da análise da água revelaram que, em geral, os parâmetros físico-químicos analisados estavam dentro dos limites aceitáveis, indicando uma boa qualidade da água nesses aspectos. No entanto, a presença de coliformes termotolerantes em ambos os pontos de coleta indica contaminação fecal, o que representa um risco potencial à saúde pública e à qualidade ambiental do rio. Diante dos resultados, o estudo destaca a necessidade de ações para controlar a poluição e melhorar a qualidade da água do Rio Acaraú. A implementação de sistemas de tratamento de esgoto, a fiscalização do cumprimento da legislação ambiental e a promoção de práticas sustentáveis de uso do solo são medidas cruciais para garantir a preservação desse importante recurso hídrico.

Palavras-chave: Qualidade da água; Rio Acaraú; Resoluções CONAMA; Poluição; Saneamento Básico.

ABSTRACT

This work presents a case study on the evaluation of the water quality of the Acaraú River, an important water resource located in the semi-arid region of Ceará, Brazil. The research was conducted at two distinct points of the river, located between the José Euclides Ferreira Gomes and Othon de Alencar bridges, in the city of Sobral. The main objective was to analyze the water quality based on the parameters established by CONAMA Resolutions 357/05 and CONAMA 430/11, which regulate the classification and framework of water bodies, as well as the conditions and standards for effluent discharge. The methodology employed involved the collection of water samples in the field, followed by laboratory analyses to determine physicochemical parameters such as pH, temperature, dissolved oxygen, ammonia, nitrite, nitrate, and total phosphorus, in addition to microbiological indicators, such as the presence of thermotolerant coliforms. The results obtained were compared with the limits established by the resolutions, allowing the evaluation of the water's compliance with quality standards and the identification of possible sources of pollution. The results of the water analysis revealed that, in general, the physicochemical parameters analyzed were within acceptable limits, indicating good water quality in these aspects. However, the presence of thermotolerant coliforms at both sampling points indicates fecal contamination, which represents a potential risk to public health and the environmental quality of the river. Given the results, the study highlights the need for actions to control pollution and improve the water quality of the Acaraú River. The implementation of sewage treatment systems, enforcement of environmental legislation, and promotion of sustainable land use practices are crucial measures to ensure the preservation of this important water resource.

Keywords: Water quality; Acaraú River; CONAMA Resolutions; Pollution; Basic Sanitation.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Espuma tóxica se acumula no leito do Rio Tietê entre Itu e Salto, formando um extenso manto branco	21
Figura 2- Rio Acaraú em 1986	22
Figura 3- Rio Acaraú em 2021	23
Figura 4- Imagem via satélite da região para o estudo	29
Figura 5- Vista ampla do Rio Acaraú	31
Figura 6- Rio próximo à ponte	32
Figura 7- Vegetação marginal densa	33
Figura 8- Amostra de água coletada no Ponto 1 (P1) datada de 28/05/24 às 10:20 armazenada em garrafa de vidro âmbar	35
Figura 9- Amostra de água coletada no Ponto 2 (P2) datada de 28/05/24 às 10:20 armazenada em garrafa de vidro âmbar	36
Figura 10- Amostras coletadas nos pontos P1 e P2 ambas datadas de 28/05/24 em recipientes plásticos maiores para análises de parâmetros volumosos	37
Figura 11- Amostras de água coletadas nos pontos P1 e P2 com rótulos detalhados para assegurar rastreamento e correta identificação durante o processo analítico	38

LISTA DE TABELA

Tabela 1- Parâmetros analisados e método de Análise

Tabela 2- Amostra Rio Acaraú

Tabela 3- Amostra Rio Acaraú

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
2	OBJETIVOS	15
2.1	Objetivo geral	15
2.2	Objetivos Específicos	15
3	REVISÃO DE LITERATURA	16
3.1	Fundamentos da qualidade da água	16
3.1.1	CONAMA 357/05: Classificação dos corpos de água para o seu enquadramento	18
3.1.2	CONAMA 430/11: Condições e padrões de lançamento de efluentes	19
3.2	Entre a poluição e a mudança climática: análise comparativa e os desafios na gestão dos rios Tietê e Acaraú	20
3.3	A influência das atividades humanas na qualidade da água	23
3.4	Estratégias de monitoramento e gestão da qualidade da água	25
4	METODOLOGIA	28
4.1	Local de estudo	28
4.2	Localização da área de estudo e dos Pontos Amostrais	30
4.3	Variáveis analisadas	33
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	38
5.1	Variáveis analisadas	39
5.2	Resultados da Análise da Água	40
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	46
	REFERÊNCIAS	49
	ANEXOS	53

1 INTRODUÇÃO

A interação de múltiplos fatores determina a qualidade da água, cuja avaliação é essencial para fundamentar políticas de gestão e planejamento dos recursos hídricos, conforme indicam Guedes *et al.* (2012). De acordo com Cunha (2003), a relevância de tal monitoramento emerge da necessidade de compreender as tendências de longo prazo nas variações da qualidade hídrica, por meio do exame de indicadores físicos, químicos e biológicos.

Esta análise assume particular importância quando se considera o impacto direto da disponibilidade de água de qualidade sobre o bem-estar das populações, uma observação corroborada por Whately e Campalini (2016). Von Sperling (1996) aponta que as bacias hidrográficas, mesmo em seu estado natural, estão sujeitas a alterações causadas tanto por processos de escoamento superficial quanto pela capacidade de infiltração do solo.

Além disso, salienta que as intervenções humanas nos corpos d'água, seja através do descarte de efluentes domésticos ou industriais, estão intrinsecamente ligadas à qualidade da água. Isso se deve à capacidade da água de dissolver e transportar partículas, o que potencialmente permite a incorporação de impurezas que prejudicam sua qualidade.

Portanto, a manutenção da qualidade da água emerge como uma questão de grande importância, destacando-se o papel do monitoramento contínuo dessa qualidade como um pilar fundamental para garantir a sustentabilidade hídrica, conforme ressaltado por Behmel *et al.* (2016).

Assim, este conjunto de estudos sublinha a complexidade da gestão dos recursos hídricos e a necessidade de uma abordagem integrada e contínua para preservar a qualidade da água frente aos desafios impostos tanto por fenômenos naturais quanto pela atividade antrópica.

Em áreas semiáridas, como observado na cidade de Sobral, situada na região Norte do Ceará, a gestão dos recursos hídricos exige uma atenção especial à utilização e aos padrões de ocupação do solo ao redor das bacias hidrográficas, tratando-as como unidades essenciais no planejamento territorial. Essas bacias oferecem uma perspectiva integrada das condições naturais e das intervenções humanas que promovem a transformação do ambiente, conforme discutido por Cunha e Guerra (2004). Nesse contexto, destaca-se o rio Acaraú, que tem enfrentado

consideráveis alterações em suas características físicas devido a fenômenos como o assoreamento do seu canal principal, alterações irregulares em suas margens, o descarte de efluentes domésticos em certos segmentos e obstruções do canal por barragens menores, segundo Paula et al. (2015).

Essas questões contribuem para a redução da qualidade ambiental do rio, afetando negativamente sua atratividade sociocultural e a prestação de serviços ecossistêmicos. A expansão urbana de Sobral é um fator adicional que impacta a condição do rio Acaraú, especialmente em trechos urbanos. Portanto, a preocupação com a qualidade da água se torna ainda mais crucial do que a mera distribuição quantitativa desse recurso para o consumo humano, animal e a conservação dos ecossistemas naturais. A escassez hídrica, seja pela redução na disponibilidade ou pela degradação da qualidade da água doce, já afeta diversas partes do mundo, particularmente em grandes centros urbanos, conforme apontado por Reis *et al.* (2010).

Neste cenário, a avaliação da qualidade da água do Rio Acaraú entre as pontes José Euclides Ferreira Gomes e Othon de Alencar em Sobral-CE, conforme as resoluções do CONAMA-357 e CONAMA-430, é uma resolução a ser estudada, cujo intuito está alinhado a fatores ambientais, humanos e de infraestrutura, em busca de compreender as dinâmicas que influenciam a qualidade da água em um contexto regional específico.

A região de Sobral, com suas características semiáridas, apresenta peculiaridades na gestão dos recursos hídricos, exigindo estratégias especializadas para o monitoramento e melhoria da qualidade da água. Diante do exposto, a necessidade de analisar a qualidade da água do Rio Acaraú torna-se evidente, dada a sua importância para o abastecimento da população, a sustentação dos ecossistemas locais e o desenvolvimento socioeconômico da região.

A degradação ambiental, caracterizada pelo assoreamento, poluição por efluentes e ocupações irregulares, não só compromete a integridade física do rio, mas também impacta a saúde pública e a biodiversidade aquática. Aprofundando a investigação, este estudo visa não apenas diagnosticar o estado atual da qualidade da água do Rio Acaraú, mas também identificar as principais fontes de contaminação e os efeitos da urbanização acelerada.

A análise está alinhada com as resoluções do CONAMA-357 e CONAMA -430, que estabelecem padrões de qualidade da água, fornecendo um marco regulatório

para a avaliação e gestão dos recursos hídricos. Este enquadramento legal é fundamental para assegurar que as intervenções propostas estejam em conformidade com as diretrizes nacionais, promovendo ações efetivas de recuperação e conservação.

Ademais, a pesquisa contribui para o corpo de conhecimento em engenharia civil e gestão ambiental, destacando a interdependência entre o desenvolvimento urbano sustentável e a manutenção da qualidade dos recursos hídricos. Ao integrar aspectos técnicos, ambientais e regulatórios, o estudo viabiliza a formulação de políticas públicas, estratégias de planejamento urbano e práticas de engenharia que priorizem a sustentabilidade hídrica e a saúde da comunidade.

Portanto, a avaliação da qualidade da água do Rio Acaraú perpassa a seara acadêmica, servindo como uma ferramenta para gestores, autoridades políticas e a sociedade civil. Ao evidenciar os desafios e oportunidades na gestão dos recursos hídricos em Sobral, o estudo reforça a necessidade de uma abordagem integrada e colaborativa, com o poder público e sociedade civil, no processo de preservação e recuperação dos corpos hídricos, essenciais para o bem-estar humano e a resiliência ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar a qualidade da água do Rio Acaraú entre as pontes José Euclides Ferreira Gomes e Othon de Alencar em Sobral-CE, com base nas resoluções do CONAMA-357 e CONAMA -430, visando identificar os principais fatores que impactam a qualidade da água e propor medidas para a gestão sustentável dos recursos hídricos na região.

2.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar as condições atuais da qualidade da água do Rio Acaraú, por meio de uma análise abrangente dos indicadores físicos, químicos e biológicos, em pontos específicos ao longo do rio para medir parâmetros como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito, nitrato e fósforo total, além de indicadores microbiológicos como a presença de coliformes termotolerantes, conforme estabelecido pelas Resoluções do CONAMA -357 e CONAMA -430;
- Identificar as principais fontes de poluição e contaminação que afetam a qualidade da água do Rio Acaraú, incluindo assoreamento, descarte de efluentes domésticos e industriais, e ocupações irregulares nas margens;
- Avaliar os impactos da expansão urbana de Sobral e das práticas de ocupação do solo nas condições hídricas do Rio Acaraú, especialmente em trechos urbanos.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Fundamentos da qualidade da água

A preservação da qualidade da água é essencial para a sobrevivência humana e a manutenção dos ecossistemas (Mitrovic *et al.*, 2019). Contudo, a ação humana, por meio da alteração do uso do solo, descarte inadequado de resíduos, aplicação de produtos agrícolas, e despejo de efluentes não tratados, afeta as propriedades naturais dos recursos hídricos, modificando sua qualidade e disponibilidade (Pan *et al.*, 2022). Sob essa ótica, a compreensão detalhada dos sistemas aquáticos, aliada a uma gestão eficiente e ao monitoramento contínuo, é vital para assegurar os padrões de qualidade e quantidade da água, conforme preconizado pela Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9433/1997, visando a conservação ambiental (Brasil, 1997).

O acompanhamento da qualidade hídrica é viabilizado pela análise de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, que são indicativos dos impactos sobre a água e revelam as variações dinâmicas nas bacias hidrográficas (Picolotto, Mühlne, Herber, 2022; Silva; Fernandes, 2023). Neste cenário, a Resolução CONAMA 357/2005 desempenha um papel crucial, definindo padrões de qualidade através da classificação dos corpos d'água em diferentes categorias, com base nos seus usos previstos, e estabelecendo limites máximos aceitáveis para diversos parâmetros (Brasil, 2005).

Essa normativa facilita a identificação de alterações em relação aos padrões definidos e apoia o desenvolvimento de estratégias de gestão e ações decisórias para a conservação e recuperação dos recursos hídricos (Falsarella; Silva; Mariosa, 2022). No entanto, para assegurar uma abordagem de planejamento integrado e eficaz, que resolva conflitos de uso e disputas pela água, é imperativo o estudo em nível de bacia hidrográfica (Rocha; Santos, 2018).

Embora o acesso ao saneamento básico seja um direito de todos, ainda está fora do alcance de uma significativa parcela da população global. Por exemplo, em 2015, cerca de 30% das pessoas em todo o mundo não tinham acesso a água potável segura e gerenciada, e 2,3 bilhões necessitavam de saneamento básico adequado (WHO; UNICEF, 2017). Isso resulta na propagação de doenças transmitidas pela

água, como febre tifoide, cólera e diarreia bacteriana, acarretando perdas econômicas e de vidas. Apenas considerando a diarreia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em 2012, quase 1,5 milhão de pessoas morreram devido a essa doença, com 58% dessas mortes sendo evitáveis com adequadas medidas sanitárias (WHO, 2014). Visando promover o saneamento básico e melhorar a saúde pública, o governo brasileiro implementou a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que criou a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), visando a universalização do acesso ao saneamento (Brasil, 2007).

Apesar dessa legislação significativa, mais de 45.000 mortes por diarreias infecciosas foram registradas de sua promulgação até 2018 (Brasil, 2018a), evidenciando o longo caminho até a plena universalização do saneamento, especialmente no que se refere ao fornecimento rural, redução de perdas no fornecimento, e coleta e tratamento de esgoto.

Conforme o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) para o ano de 2019, 16,5% da população ainda não tinha acesso a sistemas de abastecimento de água. Adicionalmente, uma média de 39,2% da água potável produzida era perdida durante a distribuição. Apenas 54,1% do esgoto gerado era coletado, e somente 75,9% deste volume era tratado, significando que apenas 49,1% do esgoto produzido era efetivamente tratado (Brasil, 2018b). Neste contexto, a maior parte dos esgotos gerados acaba sendo despejada em corpos d'água, contribuindo para sua contaminação e a propagação de doenças.

Portanto, é cada vez mais imprescindível que a água seja tratada antes do consumo humano. Para ser considerada potável, a água deve estar livre de substâncias prejudiciais à saúde e não possuir odor ou sabor inadequados para o consumo (Vianna, 1997).

No Brasil, a água potável deve cumprir com o Padrão de Potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde através da Portaria GM nº 888, de 4 de maio de 2021 (Brasil, 2021), que define, entre outros critérios, que a água deve ter cor aparente menor que 15 uH, turbidez inferior a 5 uT, uma concentração de cloro residual livre entre 0,2 a 2,0 mg L⁻¹ (com um máximo permitido de 5 mg L⁻¹) e pH entre 6,0 e 9,5, além da ausência de coliformes totais, *Escherichia coli* (*E. coli*) e bactérias heterotróficas em qualquer amostra de 100 mL da rede (Brasil, 2017). Geralmente, o tratamento da água para torná-la potável no Brasil é feito em Estações de Tratamento de Água (ETAs) de ciclo completo.

3.1.1 CONAMA-357/05: Classificação dos corpos de água para o seu enquadramento

A Resolução CONAMA 357/05 estipula critérios para a classificação dos corpos hídricos e diretrizes para seu enquadramento, além de definir os padrões para o lançamento de efluentes. Nesta resolução, o enquadramento é descrito como o estabelecimento de uma meta ou objetivo de qualidade da água (classe) que deve ser atingido ou mantido em uma porção do corpo hídrico, considerando os usos prioritários previstos para esse segmento ao longo do tempo. Por outro lado, a Resolução CNRH 91/05 aborda os procedimentos para o enquadramento de corpos d'água superficiais e subterrâneos, definindo o enquadramento como a definição de objetivos de qualidade que devem ser alcançados por meio de metas progressivas, tanto intermediárias quanto finais, de qualidade da água.

É importante notar que o enquadramento de um segmento de um corpo hídrico em uma determinada classe não implica que as condições de qualidade dessa classe estejam sendo imediatamente atendidas. O processo de enquadramento permite uma abordagem da qualidade da água que não se limita à sua condição atual, mas considera os níveis de qualidade necessários para satisfazer as demandas presentes e futuras.

Para alcançar esses objetivos de qualidade, são estabelecidas metas intermediárias e finais que devem ser cumpridas de maneira estratégica, progressiva e obrigatória, visando prevenir a poluição e diminuir a carga poluente nos rios. Ao definir essas metas, deve-se levar em consideração aspectos institucionais, legais, políticos e técnicos para garantir sua viabilidade e eficácia (Perry; Vanderklein, 1996).

Medeiros *et al.* (2009) explicam que a quantidade de poluentes a ser reduzida varia de acordo com a fonte poluidora. Ela é determinada pela diferença entre a carga poluidora futura, projetada a partir dos efluentes lançados e da carga difusa originada por atividades humanas previstas para a bacia, e a carga máxima que os corpos hídricos podem assimilar, respeitando sua capacidade de autodepuração. Embora a Resolução CONAMA 357/05 reconheça o enquadramento como um método de planejamento que exige metas progressivas, ela não especifica a obrigatoriedade de uma melhoria contínua da qualidade da água, permitindo que corpos hídricos sejam classificados em classes com níveis específicos de degradação.

O enquadramento vai além da qualidade da água, servindo como um pacto social que reflete os usos predominantes de um segmento específico do corpo hídrico, onde os conflitos de uso são discutidos e definidos em termos de metas de qualidade. Essa discussão ocorre no contexto do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), com a aprovação final pelo Conselho de Recursos Hídricos correspondente, dependendo da jurisdição do rio (Brasil, 2007). O enquadramento também desempenha um papel crucial na saúde pública, associando os possíveis usos de cada classe à qualidade da água requerida.

Além disso, o enquadramento influencia o planejamento e uso do solo, pois, com base nos padrões de qualidade definidos para cada classe, pode restringir a instalação de atividades potencialmente poluidoras em certas áreas, contribuindo assim para a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente como um todo.

3.1.2 CONAMA-430/11: Condições e padrões de lançamento de efluentes

A Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, estabelece as condições e padrões para o lançamento de efluentes, complementando e modificando parcialmente a Resolução nº 357 de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Essa normativa delinea diretrizes para a gestão do lançamento de efluentes em corpos hídricos receptores, enfatizando a necessidade de tratamento prévio dos efluentes para que atendam às condições, padrões e exigências especificadas (Brasil, 2011). O texto legal enfoca a importância de observar as diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário, bem como as disposições do órgão ambiental competente para o lançamento indireto de efluentes (Brasil, 2011).

Bem como, a Resolução especifica que os efluentes, mesmo após tratamento, não devem causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas quando dispostos no solo, destacando a obrigação de que todos os efluentes sejam tratados adequadamente antes de seu lançamento direto em corpos receptores (Brasil, 2011).

A Resolução CONAMA nº 430/2011 define também uma série de parâmetros qualitativos e quantitativos que os efluentes devem obedecer, incluindo, mas não se limitando a, pH, temperatura, materiais sedimentáveis, óleos e graxas, além de

estabelecer limites para uma ampla gama de substâncias inorgânicas e orgânicas potencialmente poluidoras (Brasil, 2011).

Importante ressaltar que o órgão ambiental competente tem a prerrogativa de adicionar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes ou de torná-los mais restritivos, em função das condições específicas do corpo hídrico receptor, visando sempre a preservação da qualidade da água e o atendimento das demandas atuais e futuras (Brasil, 2011).

3.2 Entre a poluição e a mudança climática: análise comparativa e os desafios na gestão dos rios Tietê e Araraú

Uma análise dos desafios enfrentados na gestão dos recursos hídricos no Brasil, especialmente no que diz respeito aos rios Acaraú e Tietê, evidencia uma complexa interação entre fatores antrópicos e climáticos. O Rio Acaraú, com sua nascente na Serra das Matas em Monsenhor Tabosa e desembocando no Oceano no município de Acaraú, percorre uma distância de 320 km e banha 28 municípios (Lima, 2020). A poluição ao longo do seu curso, exacerbada pela proximidade com áreas urbanas, resulta em uma manipulação ambiental significativa, visível na presença de entulho, lixo e outros materiais. Sobral-Ce se destaca entre as cidades mais afetadas pelo assoreamento do Acaraú, um aspecto intensificado pela irregularidade das chuvas no Ceará, que alterou o curso do rio e modificou sua paisagem (Lima,2020).

Em contrapartida, o Rio Tietê, que se estende pelo estado de São Paulo, enfrenta seu próprio conjunto de desafios. Documentado pelo SOS Mata Atlântica, um aumento de 31% na extensão de águas poluídas do Tietê enfatiza uma preocupação ambiental crescente, apontando para a necessidade urgente de intervenções focadas. Esse aumento na poluição é complicado pela interação entre ação humana e variações climáticas, que afeta diretamente a qualidade da água, concentrando substâncias em períodos de seca e dispersando-os durante chuvas intensas (G1,2023).

Um exemplo dessa problemática é ilustrado na Figura 1, que retrata a formação de uma extensa camada de espuma tóxica no leito do rio, entre os municípios de Itu e Salto. Esse fenômeno, documentado pelo SOS Mata Atlântica (2023), é resultado da poluição por detergentes e outros produtos químicos despejados sem tratamento adequado no rio, agravada pela estiagem e pela falta de chuvas na região.

Figura 1: Espuma tóxica se acumula no leito do Rio Tietê entre Itu e Salto, formando um extenso manto branco.

Fonte: G1 (2023)

Neste ano, um novo estudo acerca da qualidade da água nas Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica, (SOS Mata Atlântica, 2024) revelou uma tendência de melhora na qualidade da água dos rios do bioma, com aumento na proporção de pontos de coleta classificados como "boa" e redução daqueles classificados como "ruim". No entanto, a situação geral ainda é preocupante, com a maioria dos pontos apresentando qualidade apenas "regular" e um aumento nos pontos com qualidade "péssima".

Esses resultados destacam a fragilidade dos recursos hídricos da Mata Atlântica e a necessidade de ações contínuas para sua preservação. A melhora observada em alguns pontos, como o rio Tietê na divisa entre São Paulo e Guarulhos, demonstra o impacto positivo de investimentos em saneamento básico. Por outro lado, a piora em outros pontos, como o córrego do Sapateiro em São Paulo, evidencia a importância da manutenção das ações de recuperação e a necessidade de um monitoramento constante da qualidade da água (SOS Mata Atlântica, 2024) .

Portanto, a qualidade da água no Alto e Médio Tietê demonstra a complexidade da situação, onde, apesar de melhorias em certos índices, os esforços de despoluição ainda não alcançaram uma eficácia que permitisse uma recuperação ambiental sustentável e de longo prazo. Esta realidade contrasta com a Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú, onde a demanda hídrica para fins industriais e agrícolas, juntamente com o descarte inadequado de resíduos sólidos, aumenta a pressão sobre os recursos hídricos. Estudos como os de Lopes *et al.* (2008) e Rocha (2013) ressaltam os impactos negativos do desenvolvimento urbano e da manipulação ambiental sobre a qualidade da água, especialmente em centros urbanos como Sobral.

A transformação visual do Rio Acaraú entre as imagens de 1986 e 2021 apresentam cenários cuja situação ambiental foi prejudicada por esse corpo hídrico essencial.

Figura 2: Rio Acaraú em 1986

Fonte: Desconhecida. (1986).

Na figura 01, o Rio Acaraú apresenta-se com águas relativamente limpas e margens definidas, refletindo um estado menos impactado por atividades humanas e atmosféricas. Esta condição é destacada visivelmente com a fotografia de 2021, a seguir:

Figura 3: Rio Acaraú em 2021

Fonte: Desconhecida (2021).

Como pode-se ver na figura 02, em 2021, o Rio Acaraú encontrava-se numa situação preocupante: as águas, visivelmente mais turvas e com menor fluxo, são acompanhadas por um leito assoreado e margens repletas de vegetação densa e arbustos. Este cenário evidencia não apenas uma alteração no curso e na saúde do rio, mas também no impacto acumulado de anos de negligência ambiental, poluição e alterações climáticas.

3.3 A influência das atividades humanas na qualidade da água

A qualidade da água é uma preocupação crescente à medida que as atividades humanas intensificam a pressão sobre os recursos hídricos, levando à degradação ambiental e afetando tanto a quantidade quanto a qualidade da água disponível para consumo e outros usos. Soares e Ferreira (2017) destacam que a avaliação da qualidade da água engloba a análise de suas características físicas, químicas e biológicas, refletindo a complexidade dos impactos ambientais advindos do uso desordenado do solo, da urbanização e do lançamento de efluentes sem tratamento adequado.

A supressão das matas ciliares e o despejo indiscriminado de resíduos nos corpos hídricos emergem como fatores críticos que exacerbam a escassez de água, não apenas em termos de sua disponibilidade, mas também em relação à sua qualidade. Soares e Ferreira (2017) salientam a importância de parâmetros microbiológicos no monitoramento da qualidade da água, indicando avanços

tecnológicos que, apesar de seu alto custo, contribuem significativamente para a detecção de patógenos potencialmente nocivos. Este monitoramento microbiológico é essencial para garantir que a água esteja livre de organismos patogênicos que possam causar doenças na população.

As atividades humanas, especialmente aquelas relacionadas à agricultura, indústria e urbanização, são identificadas como fontes primárias de poluição hídrica, tanto por meio de fontes pontuais quanto difusas, afetando diretamente a integridade dos corpos d'água e a segurança hídrica da população (Soares e Ferreira, 2017). A poluição resultante do escoamento superficial urbano e rural, juntamente com o despejo de efluentes industriais e domésticos, compromete a qualidade da água, tornando imperativo o desenvolvimento de estratégias de gestão e tratamento eficazes. Além disso, a utilização indiscriminada de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura contribui significativamente para a contaminação dos recursos hídricos com substâncias químicas perigosas.

Dentro deste contexto, a gestão sustentável dos recursos hídricos e o investimento em infraestrutura de saneamento básico emergem como aspectos fundamentais para a mitigação dos impactos ambientais e a promoção da saúde pública. Soares e Ferreira (2017) apontam para a necessidade de uma abordagem integrada que considere não apenas a qualidade da água, mas também o saneamento básico como componentes essenciais para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. Essa abordagem integrada deve incluir o planejamento e a implementação de políticas de conservação das bacias hidrográficas, a recuperação de áreas degradadas e a proteção das zonas de recarga dos aquíferos.

A legislação brasileira, por meio da Lei nº 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, enfatizando a universalização do acesso aos serviços de saneamento como um objetivo primordial. Esta lei define o saneamento básico como um direito fundamental e um serviço essencial, compreendendo o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, bem como a drenagem e o manejo das águas pluviais. Entretanto, Soares e Ferreira (2017) ressaltam que, apesar dos avanços legais, persistem desafios significativos no que diz respeito ao monitoramento e ao controle da qualidade da água, evidenciando a lacuna entre as políticas públicas e a realidade operacional do setor de saneamento no Brasil. A efetiva implementação dessas

políticas depende da coordenação entre os diferentes níveis de governo e a participação ativa da sociedade civil.

Neste cenário, a Resolução CONAMA nº 430/2011 estabelece condições e padrões para o lançamento de efluentes, complementando as disposições da Resolução nº 357/2005, com o objetivo de fortalecer os mecanismos de controle e assegurar a manutenção dos padrões de qualidade da água adequados ao consumo humano e à preservação ambiental (Brasil, 2011). Esta resolução especifica os parâmetros que devem ser monitorados, os limites máximos permitidos para diversos poluentes e as obrigações dos empreendimentos quanto ao tratamento dos efluentes antes do seu lançamento nos corpos d'água.

Portanto, a interação entre a gestão dos recursos hídricos, o saneamento básico e a saúde pública configuram-se como um triângulo estratégico essencial para o enfrentamento dos desafios impostos pela poluição hídrica e para a promoção de um desenvolvimento sustentável que garanta a qualidade de vida dos presentes e futuras gerações. A gestão integrada dos recursos hídricos requer a colaboração entre diferentes setores da sociedade, incluindo governos, organizações não-governamentais, setor privado e comunidades locais. A implementação de políticas públicas eficazes, a educação ambiental e o engajamento da sociedade são fundamentais para a proteção dos recursos hídricos e a promoção da saúde pública. Além disso, é crucial que haja investimentos contínuos em infraestrutura de saneamento básico, tecnologias de monitoramento e tratamento de água e ações de conservação ambiental.

3.4 Estratégias de monitoramento e gestão da qualidade da água

A implantação de redes de monitoramento da qualidade da água constitui uma atividade essencial, integrando de forma coesa os objetivos e estratégias de ação. Esta integração engloba a coleta de amostras, a determinação dos pontos de coleta, a frequência das coletas e, crucialmente, a seleção das variáveis a serem monitoradas. É importante enfatizar que a metodologia de análise de dados empregada deve estar alinhada com a estratégia de monitoramento, garantindo que as informações coletadas sejam pertinentes e úteis para a tomada de decisões (Sanders *et al.*, 1983).

Dado o amplo espectro de fontes de poluição em ambientes aquáticos urbanos, estabelecer o número de pontos de monitoramento, a frequência das coletas e a escolha das variáveis se torna um desafio complexo, exigindo uma análise detalhada. Sanders *et al.* (1983), citados por Strobl e Robillard (2008), observam que as metodologias de monitoramento variam amplamente, tornando a seleção de procedimentos adequados mais uma arte do que uma ciência exata. Embora o uso de sistemas de informações geográficas (GIS) tenha avançado, não existe uma metodologia universal específica para todas as situações, o que destaca a necessidade de abordagens personalizadas para cada contexto.

A diversidade de objetivos em programas de monitoramento sugere que não existe uma estratégia única que atenda a todas as necessidades simultaneamente. Muitas vezes, os pontos e frequências de coleta são definidos mais por conveniência do que por critérios objetivos, e raramente há uma reavaliação de sua eficácia após a implementação de uma estratégia de monitoramento (Harmançioglu *et al.*, 1999; Tirsch e Male, 1984; Ward, 1996, citados por Strobl e Robillard, 2008). Isso pode levar a programas de monitoramento que não capturam adequadamente as variações espaciais e temporais das condições de qualidade da água, comprometendo a capacidade de resposta às mudanças ambientais.

Recentemente, houve um foco no desenvolvimento de técnicas e ferramentas para apoiar a elaboração de estratégias de monitoramento, com métodos derivados de abordagens matemáticas, estatísticas, termodinâmicas, eletrônicas, biológicas, entre outras. Exemplos incluem a Análise Estatística Multivariada, que ajuda na identificação de padrões e na redução de variáveis e pontos de coleta (Guedes *et al.*, 2012), e o desenvolvimento de sensores automáticos, que permitem aumentar a frequência das amostragens (Anttila *et al.*, 2012). Estas novas tecnologias têm o potencial de fornecer dados mais detalhados e frequentes, melhorando a capacidade de monitoramento e resposta às mudanças na qualidade da água.

Na Europa, práticas inovadoras de monitoramento têm sido adotadas, com as recomendações da Diretiva-Quadro da Água e pelo documento de orientação da Estratégia Comum de Implementação (CIS) para monitoramento químico de águas superficiais, que incluem o uso de ferramentas emergentes de triagem e monitoramento (Graveline *et al.*, 2010). Estas diretrizes promovem o uso de tecnologias avançadas para melhorar a precisão e a eficácia do monitoramento da qualidade da água, permitindo uma melhor gestão dos recursos hídricos.

Apesar dos benefícios potenciais dessas novas ferramentas, como maior rapidez na entrega de informações e redução de custos a longo prazo, a implementação dessas técnicas envolve custos iniciais que nem todas as organizações estão dispostas a assumir. Como também, como organizações privadas frequentemente contratadas pelos governos para realizar a coleta e análise de amostras também hesitam em investir em novas técnicas, tendo já alocado recursos significativos em tecnologia avançada e treinamento de pessoal. Assim, essas novas ferramentas têm um papel complementar, sendo mais aplicadas em pesquisas locais e investigações específicas. Portanto, o monitoramento tradicional da qualidade da água, incluindo coleta de amostras para análise laboratorial e manipulação de dados para extrair informações úteis, juntamente com o desenvolvimento de técnicas para sua otimização, permanece vital para uma gestão eficaz dos recursos hídricos.

A implantação de redes de monitoramento da qualidade da água é um componente vital da gestão ambiental. Embora existam desafios, as abordagens inovadoras e o uso de novas tecnologias têm o potencial de melhorar consideravelmente a eficácia dos programas de monitoramento. No entanto, o monitoramento tradicional permanece indispensável, proporcionando a base necessária para uma gestão adaptativa e informada dos recursos hídricos. A colaboração entre autoridades, organizações ambientais e a comunidade é essencial para garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos e a proteção da saúde pública e ambiental (Ward, 1996; Harmançioglu *et al.*, 1999; Strobl e Robillard, 2008).

4 METODOLOGIA

4.1 Local de estudo

A pesquisa em questão concentra-se na bacia hidrográfica do Rio Acaraú, localizada a oeste da capital cearense, Fortaleza. Esta bacia, a segunda maior do estado com cerca de 14.500 km² e abrangendo aproximadamente 25 municípios (Araújo *et al.*, 2009), desempenha um papel crucial no abastecimento de água para diversos setores, como agricultura, indústria e uso doméstico, além de sua importância para a manutenção da biodiversidade local.

O estudo focaliza a área urbana de Sobral, Ceará, especificamente as margens esquerda e direita do rio, delimitadas pelas pontes José Euclides Ferreira Gomes e Othon de Alencar. Esta região, caracterizada por intensa atividade antropogênica, apresenta potencial para impactos significativos na qualidade da água do rio, tornando-a uma área de interesse para a pesquisa.

A imagem a seguir ilustra a área de estudo, destacando a localização dos pontos de amostragem e a proximidade com áreas urbanas e infraestruturas que podem influenciar a qualidade da água.

Figura 4: imagem via satélite da região para o estudo

Fonte: Google Maps (2024)

Na Figura 4, observa-se a Orla do Rio Acaraú e a Ponte Estaiada de Sobral, que são pontos de referência da coleta. A área de estudo está situada próxima à Orla do Rio Acaraú, que é um local de grande interação entre a população e o rio. A coleta de amostras foi realizada nas margens esquerda e direita do rio, nas proximidades dessas infraestruturas. A presença de vegetação aquática e a cor escura da água visíveis na imagem indicam possíveis pontos de atenção em relação à qualidade da água e à influência das atividades urbanas na região.

A metodologia adotada envolveu a seleção de dois pontos de amostragem estratégicos ao longo do Rio Acaraú, com um total de nove coletas realizadas em cada ponto. A escolha dos pontos foi baseada em suas características geográficas distintas e nos impactos antropogênicos específicos observados em cada local.

O Ponto 1 (P1), situado na margem esquerda do rio, próximo à Orla do Rio Acaraú, é caracterizado pela presença de uma galeria pluvial que contribui para a entrada de efluentes no rio, além da proliferação de macrófitas nas proximidades. A presença dessas plantas aquáticas pode ser um indicativo de eutrofização, um processo de enriquecimento de nutrientes que pode comprometer a qualidade da água e a biodiversidade.

O Ponto 2 (P2), localizado na margem direita do rio, nas proximidades da Ponte Estaiada de Sobral, também é influenciado por uma galeria de drenagem pluvial e apresenta odor pungente proveniente dos efluentes, além da presença abundante de algas e vegetação aquática. Esses sinais sugerem a entrada de esgoto e outros efluentes que podem aumentar a carga orgânica e de nutrientes no rio, impactando negativamente a qualidade da água.

A coleta de amostras foi realizada de forma sistemática e padronizada, com as amostras sendo retiradas a 10 centímetros abaixo da superfície da água para garantir a representatividade e a consistência dos dados. Essa metodologia visou assegurar que os resultados obtidos reflitam as condições reais da qualidade da água no Rio Acaraú, fornecendo informações valiosas para a gestão e conservação desse importante recurso hídrico.

4.2 Localização da área de estudo e dos Pontos Amostrais

As coletas de água para o estudo foram realizadas no mês de abril de 2024, entre os dias 09 e 13, no período matutino (07:00-08:30 horas), visando minimizar as

variações diurnas e garantir a consistência das condições ambientais. Foram realizadas nove sessões de coleta, distribuídas em três pontos amostrais predefinidos ao longo do trecho estudado do Rio Acaraú.

Em cada sessão, as amostras foram coletadas a uma profundidade de 10 cm abaixo da superfície da água, visando obter uma amostra representativa da camada superficial, que é mais suscetível a interações com o meio ambiente e processos atmosféricos. A coleta no início da manhã teve como objetivo minimizar a influência de atividades antrópicas que poderiam alterar a qualidade da água.

A metodologia de coleta foi padronizada para assegurar a comparabilidade entre as amostras. Os recipientes de coleta foram previamente esterilizados e selados para evitar contaminação externa, garantindo a integridade das amostras até a análise laboratorial.

Figura 5-Vista ampla do Rio Acaraú

Fonte: autoria própria (2024)

A figura 5 mostra uma vista ampla do Rio Acaraú, destacando a interface entre o ambiente natural e a área urbana. A presença de edifícios e outras infraestruturas próximas às margens do rio indica uma urbanização considerável. No entanto, observa-se que a água apresenta uma coloração turva, possivelmente devido à suspensão de sedimentos e à presença de matéria orgânica.

Figura 6-Rio próxima à ponte

Fonte: autoria própria (2024)

Na figura 6 próxima a estrutura da ponte, apresenta proximidade com áreas construídas, isto, pode intensificar o impacto de efluentes urbanos no corpo hídrico. A cor esverdeada da água pode ser um indicativo de eutrofização, possivelmente devido ao excesso de nutrientes como fósforo e nitrogênio provenientes de esgoto doméstico e *runoff* agrícola.

Figura 7-Vegetação marginal densa

Fonte: autoria própria (2024)

Na figura 7 vê-se uma área onde a vegetação marginal é bastante densa. A presença de plantas aquáticas pode ser benéfica para a estabilidade das margens e para a biodiversidade local. No entanto, se em excesso, pode também indicar problemas de nutrientes na água. A observação da vegetação submersa sugere a necessidade de monitorar a qualidade da água quanto a nutrientes e matéria orgânica.

4.3 Classificação das Águas conforme a Resolução do CONAMA 357/05

Conforme descrito por Zagatto *et al.* (1993) e Von Sperling (1995), a avaliação das condições de qualidade da água para seus diversos usos requer a classificação dos corpos hídricos com base em critérios que definam as condições adequadas para a caracterização destes recursos. A Resolução em questão classifica as águas do

território brasileiro em três categorias principais baseadas na salinidade: águas doces (salinidade inferior a 0,5%), águas salobras (salinidade entre 0,5% e 30%), e águas salinas (salinidade superior a 30%). Para cada uma dessas categorias, estabelece-se um determinado padrão de qualidade que deve ser mantido, conforme expresso nesta legislação. Bem como, a Resolução também define padrões para o descarte de efluentes nos corpos hídricos e foi posteriormente complementada e modificada pela Resolução 430/11.

No Capítulo VI, Artigo 42, da Resolução 357/05 do CONAMA, é especificado que, até que os enquadramentos sejam oficialmente aprovados, as águas doces serão automaticamente consideradas de classe 2 e as águas salinas e salobras de classe 1, a menos que as condições de qualidade atuais sejam superiores, caso em que a classe mais rigorosa será aplicada.

As figuras abaixo mostram as amostras de água coletadas nos pontos P1 e P2 do Rio Acaraú. Cada amostra foi devidamente identificada e armazenada para análise laboratorial. As amostras foram coletadas em garrafas de vidro âmbar e recipientes plásticos, adequados para preservar as características químicas e microbiológicas da água até a análise.

Figura 8- Amostra de água coletada no Ponto 1 (P1) datada de 28/05/24 às 10:20, armazenada em garrafa de vidro âmbar.

Fonte: autoria própria (2024)

Figura 9- Amostra de água coletada no Ponto 2 (P2) datada de 28/05/24 às 10:20, armazenada em garrafa de vidro âmbar.

Fonte: autoria própria (2024)

Estas figuras mostram amostras de água coletada no Ponto 1 (P1) e Ponto 2 (P2), no qual, o uso de garrafas de vidro âmbar foi fundamental para proteger as amostras de possíveis degradações causadas pela luz, garantindo a integridade dos parâmetros a serem analisados.

Figura 10- Amostras coletadas nos pontos P1 e P2, ambas datadas de 28/05/24, em recipientes plásticos maiores para análises de parâmetros volumosos.

Fonte: autoria própria (2024)

Nesta figura 10, as amostras coletadas nos pontos P1 e P2, em recipientes plásticos maiores foram utilizadas para análises de parâmetros que requerem maior volume de água, como a determinação da presença de coliformes termotolerantes, que indica contaminação fecal.

Figura 11- Amostras de água coletadas nos pontos P1 e P2, com rótulos detalhados para assegurar rastreamento e correta identificação durante o processo analítico.

Fonte: autoria própria (2024)

A figura 11 apresenta as amostras de água nos recipientes rotulados com informações detalhadas para assegurar o rastreamento e a correta identificação durante todo o processo analítico. A utilização adequada dos recipientes para coleta e armazenamento das amostras foi fundamental para obter resultados confiáveis que subsidiem a classificação dos corpos hídricos conforme as Resoluções CONAMA 357/05 e CONAMA 430/11. A precisão na coleta, armazenamento e análise das amostras garantiram que os dados obtidos refletissem na íntegra a qualidade da água do Rio Acaraú, permitindo a identificação de áreas que necessitam de intervenções para melhorar suas condições ambientais e assegurar a saúde pública.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas da água do Rio Acaraú, coletadas em dois pontos específicos na região de Sobral-CE. As análises da qualidade da água foram realizadas no laboratório H2OAnalysis, acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 1647. As amostras foram coletadas e analisadas conforme as metodologias padronizadas descritas no relatório de ensaios, garantindo a conformidade com as normativas vigentes. Os parâmetros analisados incluem pH, temperatura, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito, nitrato, fósforo total e coliformes termotolerantes. A coleta das amostras foi realizada in loco, e os resultados obtidos foram comparados com os valores estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA 357/05 e CONAMA 430/11 para assegurar a qualidade e segurança da água.

Inicialmente, serão detalhados os resultados obtidos no Ponto 1, situado na margem esquerda do rio, próximo à Orla do Rio Acaraú, entre as pontes José Euclides Ferreira Gomes e Othon de Alencar. Este ponto é caracterizado pela presença de uma galeria pluvial que contribui para a entrada de efluentes no rio, além da proliferação de macrófitas nas proximidades. A interpretação dos dados permitiu inferir sobre as condições ambientais e os possíveis impactos antrópicos nesse trecho do rio.

Em seguida, serão apresentados os resultados do Ponto 2, localizado na margem direita do rio, também entre as pontes José Euclides Ferreira Gomes e Othon de Alencar. Este ponto é influenciado por uma galeria de drenagem pluvial e apresenta odor pungente proveniente dos efluentes, além da presença abundante de algas e vegetação aquática. A análise deste ponto possibilita a comparação entre os dois pontos e a identificação de eventuais variações na qualidade da água.

A análise comparativa entre os pontos amostrais viabilizou a avaliação dinâmica da qualidade da água ao longo do trecho estudado, considerando as diferentes fontes de poluição e os processos de autodepuração do rio. A presença de coliformes termotolerantes, indicador de contaminação fecal, será discutida em ambos os pontos, evidenciando os riscos à saúde pública e a necessidade de implementação de medidas de saneamento básico na região.

5.1 Variáveis analisadas

A Tabela 1 apresenta os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados na avaliação da qualidade da água, incluindo pH, temperatura, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito, nitrato, fósforo total e coliformes termotolerantes, juntamente com os respectivos métodos de análise empregados, em conformidade com as Resoluções CONAMA 357/05 e CONAMA 430/11.

Tabela 1: Tabela dos parâmetros analisados e método de Análise.

Parâmetro	Método de Análise
pH	Eletrometric Method
Temperatura (°C)	In loco
Oxigênio Dissolvido (mg/L)	In loco
Amônia (mg/L)	Colorimetry
Nitrito (mg/L)	Colorimetry
Nitrato (mg/L)	Spectrophotometry
Fósforo Total (mg/L)	Ascorbic Acid Method
Coliformes Termotolerantes	Enzyme Substrate Test

Fonte: autoria própria (2024)

O pH, mensurado eletrometricamente, é um parâmetro fundamental na avaliação da qualidade da água, uma vez que influencia diretamente na biota aquática e nos processos químicos que ocorrem em ambientes aquáticos. A Resolução CONAMA 357/05 estabelece os limites aceitáveis de pH para diferentes classes de corpos hídricos, e a determinação precisa deste parâmetro é essencial para o enquadramento da água segundo a legislação. Hem (1985) ressalta que o pH afeta a solubilidade e a biodisponibilidade de nutrientes e metais pesados, impactando a dinâmica dos ecossistemas aquáticos.

A temperatura, medida in loco em graus Celsius, é outro fator determinante na classificação dos corpos hídricos, conforme a Resolução CONAMA 357/05. A temperatura influencia a solubilidade de gases, a cinética das reações químicas e o metabolismo dos organismos aquáticos. Wetzel (2001) destaca a relação intrínseca entre a temperatura da água e a solubilidade do oxigênio, um gás vital para a sobrevivência da maioria dos organismos aquáticos.

O oxigênio dissolvido (OD), quantificado *in loco* em mg/L, é um bioindicador crucial da saúde dos ecossistemas aquáticos. A Resolução CONAMA 357/05 estabelece os níveis mínimos de OD para diferentes classes de corpos hídricos, e a sua determinação é fundamental para avaliar a qualidade da água. Chapman *et al.* (1996) enfatizam que níveis adequados de OD são essenciais para a manutenção da vida aquática, e a sua depleção pode ser um indicativo de poluição orgânica ou da presença de substâncias químicas nocivas.

A amônia e o nitrito, determinados por colorimetria em mg/L, são indicadores de poluição por matéria orgânica. A Resolução CONAMA 357/05 estabelece limites máximos para estes parâmetros, visando prevenir a toxicidade para a fauna aquática. Randall e Tsui (2002) discutem os efeitos tóxicos da amônia em peixes e invertebrados, evidenciando a importância do monitoramento e controle das suas concentrações em ambientes aquáticos.

O nitrato, quantificado em mg/L por espectrofotometria, é um nutriente essencial, mas o seu excesso pode desencadear a eutrofização, um grave problema ambiental. A Resolução CONAMA 357/05 estabelece limites para o nitrato, visando prevenir a eutrofização. Conley *et al.* (2009) elucidam os mecanismos pelos quais o excesso de nutrientes, como o nitrato, leva à proliferação excessiva de algas, com consequente redução dos níveis de oxigênio e impactos negativos na vida aquática.

O fósforo total, analisado em mg/L pelo método do ácido ascórbico, é outro nutriente essencial que, em excesso, pode contribuir para a eutrofização. A Resolução CONAMA 357/05 estabelece limites para o fósforo total, visando prevenir este problema. Schindler (1977) destaca o papel do fósforo na regulação da produtividade primária em ecossistemas aquáticos e a importância do seu controle para evitar a eutrofização.

A presença de coliformes termotolerantes, avaliada pelo método do substrato enzimático, é um indicador de contaminação fecal e um risco potencial à saúde pública. A Resolução CONAMA 430/11 estabelece os limites aceitáveis para este parâmetro, visando garantir a segurança microbiológica da água. Geldreich (1996) discute a utilização dos coliformes termotolerantes como indicadores da presença de patógenos e a sua importância na avaliação da qualidade microbiológica da água. A seguir, a Tabela 2 apresenta os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas da água coletada no Ponto 1 do Rio Acaraú.

5.2 Resultados da Análise da Água

A Tabela 2 apresenta os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas realizadas na amostra de água coletada no Ponto 1 do Rio Acaraú. Os parâmetros analisados incluem pH, temperatura, oxigênio dissolvido (OD), amônia, nitrito, nitrato, fósforo total e coliformes termotolerantes. Os valores obtidos para cada parâmetro são apresentados na tabela, juntamente com suas respectivas unidades de medida, permitindo uma avaliação abrangente da qualidade da água no ponto de coleta.

Tabela 2: Amostra Rio Acaraú (Ponto 1)

Parâmetro	Resultado	Unidade
pH	7,447	-
Temperatura	28,800	°C
Oxigênio Dissolvido	6,940	mL/L
Amônia (como N)	<0,300	mg/L
Nitrito	<0,05	mg/L
Nitrato	<0,040	mg/L
Fósforo Total	0,039	mg/L
Coliformes Termotolerantes	Presença	NMP/100 mL

Fonte: autoria própria (2024)

A Tabela 2 apresenta uma análise abrangente da qualidade da água no Ponto 1 do Rio Acaraú, englobando parâmetros físico-químicos e microbiológicos essenciais para a avaliação da conformidade com as Resoluções CONAMA 357/05 e 430/11. O pH de 7,447, ligeiramente alcalino, situa-se dentro da faixa ótima para a maioria dos organismos aquáticos, corroborando com Hem (1985), que afirma que o pH influencia diretamente na biota aquática, promovendo o equilíbrio dos processos biológicos e químicos no ecossistema. A temperatura de 28,800°C, embora elevada, é característica de regiões tropicais e condizente com as condições ambientais esperadas para o período de coleta, como descrito por Wetzel (2001).

A concentração de oxigênio dissolvido (6,940 mg/L) revela-se adequada, indicando um ambiente saudável e bem oxigenado, fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento da fauna aquática, em consonância com Chapman *et al.* (1996),

que enfatizam a importância do OD para a manutenção da vida aquática. Os baixos níveis de amônia (< 0,300 mg/L) e nitrito (< 0,05 mg/L) atestam a ausência de contaminação recente por efluentes domésticos ou industriais, que tipicamente elevam as concentrações desses compostos, corroborando os achados de Randall e Tsui (2002) sobre os efeitos da amônia em peixes e invertebrados. Da mesma forma, as concentrações de nitrato (< 0,040 mg/L) e fósforo total (0,039 mg/L), nutrientes essenciais para o crescimento de algas, encontram-se em níveis que não representam risco imediato de eutrofização, um fenômeno que compromete a qualidade da água e a biodiversidade, como discutido por Conley *et al.* (2009) e Schindler (1977).

No entanto, a detecção de coliformes termotolerantes (NMP/100 mL) revela a presença de contaminação fecal, um indicador crítico de poluição por esgoto e um risco potencial à saúde pública, conforme destacado por Geldreich (1996). A presença desses microrganismos sugere o lançamento inadequado de efluentes domésticos ou a inadequada gestão de resíduos animais, demandando intervenções urgentes para garantir a balneabilidade e o uso seguro da água.

A Resolução CONAMA 430/11 estabelece padrões rigorosos para a qualidade microbiológica da água, visando proteger a saúde humana e o meio ambiente. A detecção de coliformes termotolerantes no Ponto 1 do Rio Acaraú evidencia a necessidade de investimentos em saneamento básico, incluindo a coleta e o tratamento adequado de esgoto, bem como a implementação de práticas de educação ambiental para conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos.

Ademais, medidas para controlar a poluição difusa, como a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e a instalação de sistemas de tratamento em fontes pontuais de poluição, são cruciais para garantir a qualidade da água a longo prazo. A realização de monitoramentos regulares da qualidade da água é fundamental para avaliar a eficácia das medidas adotadas e identificar prontamente novas fontes de contaminação.

Portanto, os resultados da análise da água no Ponto 1 do Rio Acaraú apontam para uma boa qualidade físico-química, mas revelam a necessidade premente de ações para mitigar a contaminação microbiológica. A colaboração entre órgãos governamentais, instituições de pesquisa, organizações não governamentais e a comunidade local é essencial para a gestão integrada e sustentável dos recursos

hídricos, garantindo a saúde pública, a preservação do ecossistema e o uso seguro da água para as gerações presentes e futuras.

A Figura 3, a seguir, ilustra a amostra de água coletada no Ponto 2 do Rio Acaraú, ressaltando a importância da continuidade dos estudos e do monitoramento da qualidade da água em diferentes pontos do rio.

Figura 3: Amostra Rio Acaraú (Ponto 2)

Parâmetro	Resultado	Unidade
pH	7,561	-
Temperatura	29,200	°C
Oxigênio Dissolvido	6,570	mL/L
Amônia (como N)	0,574	mg/L
Nitrito	<0,05	mg/L
Nitrato	<0,040	mg/L
Fósforo Total	0,016	mg/L
Coliformes Termotolerantes	Presença	NMP/100 mL

Fonte: autoria própria (2024)

A análise da qualidade da água no Ponto 2 do Rio Acaraú demonstrou resultados satisfatórios para a maioria dos parâmetros físico-químicos avaliados, incluindo pH (7,561), oxigênio dissolvido (6,570 mg/L), amônia (0,574 mg/L), nitrito (<0,05 mg/L), nitrato (<0,040 mg/L) e fósforo total (0,016 mg/L). Estes valores indicam que a água neste ponto se encontra em conformidade com os limites estabelecidos pelas Resoluções CONAMA 357/05 e 430/11, corroborando com Hem (1985) que afirma que o pH influencia diretamente na biota aquática, demonstrando um ambiente propício à vida aquática e com baixa poluição por matéria orgânica, como descrito por Chapman et al. (1996) que enfatizam a importância do OD para a manutenção da vida aquática.

A temperatura da água, registrada em 29,200°C, embora ligeiramente elevada, está dentro da faixa tolerável para a região semiárida, não representando um risco imediato à qualidade da água. Segundo Wetzel (2001), a temperatura da água pode influenciar significativamente a solubilidade do oxigênio e o metabolismo dos organismos aquáticos, sendo crucial monitorar possíveis aumentos devido a mudanças climáticas ou atividades antrópicas.

Entretanto, a detecção de coliformes termotolerantes (NMP/100 mL) revela um problema crítico de contaminação fecal. A presença desses microrganismos indica poluição por esgoto e representa um risco significativo à saúde pública e à qualidade microbiológica da água. Geldreich (1996) aponta que a presença de coliformes termotolerantes é um indicador confiável de contaminação fecal, sugerindo fontes como esgoto doméstico não tratado, efluentes industriais e agrícolas, e até mesmo dejetos de animais.

Diante desse cenário, é salutar que sejam implementadas medidas urgentes para controlar e mitigar a poluição no Rio Acaraú. A construção de sistemas de tratamento de esgoto eficientes e a conscientização da população local sobre a importância do saneamento básico são cruciais para reduzir a carga de poluentes no rio. Conley *et al.* (2009) enfatizam a necessidade de políticas públicas robustas e educação ambiental para abordar efetivamente a poluição de fontes difusas.

Além disso, é fundamental adotar práticas de manejo sustentável do solo e da agricultura, a fim de minimizar a poluição difusa proveniente dessas atividades. Schindler (1977) destaca a importância de controlar o uso de fertilizantes e a erosão do solo para prevenir a entrada excessiva de nutrientes nos corpos d'água, que podem levar à eutrofização.

A qualidade da água no Ponto 2 do Rio Acaraú, apesar de apresentar conformidade com os parâmetros físico-químicos estabelecidos pela legislação vigente, revela a presença de contaminação fecal, indicando a necessidade de atenção e intervenção para garantir a saúde pública e a integridade do ecossistema aquático. A gestão integrada dos recursos hídricos, com a participação de diferentes setores da sociedade, é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de monitoramento e controle da qualidade da água. Strobl e Robillard (2008) defendem que a participação comunitária e a colaboração intersetorial são essenciais para a implementação bem-sucedida de programas de monitoramento ambiental.

Conclui-se que, os resultados das análises no Ponto 2 mostram que, embora os parâmetros físico-químicos estejam dentro dos limites aceitáveis, a presença de contaminação microbiológica ressalta a necessidade de medidas contínuas e integradas para melhorar a qualidade da água. A implementação de sistemas de saneamento, práticas agrícolas sustentáveis e monitoramento regular, como preconizado por Strobl e Robillard (2008), são medidas essenciais para assegurar a saúde pública e a proteção do meio ambiente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado sobre a qualidade da água do Rio Acaraú entre as pontes José Euclides Ferreira Gomes e Othon de Alencar em Sobral-CE, com base nas Resoluções CONAMA 357/05 e CONAMA 430/11, revelou um cenário complexo. Os resultados obtidos indicam que a qualidade da água varia ao longo do trecho estudado, refletindo a influência de diferentes fontes de poluição e as características específicas de cada ponto amostral.

Em geral, os parâmetros físico-químicos analisados, como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, amônia, nitrito, nitrato e fósforo total, atenderam aos padrões estabelecidos pela legislação, indicando que a água, nesse aspecto, está em conformidade com os requisitos para águas de classe 2. No entanto, a presença de coliformes termotolerantes em ambos os pontos amostrais levanta sérias preocupações em relação à contaminação fecal, que representa um risco à saúde pública e à qualidade microbiológica da água.

A detecção de coliformes termotolerantes enfatizam a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre as fontes de poluição, que podem incluir o lançamento de esgoto doméstico não tratado, efluentes industriais e agrícolas, além de outras fontes difusas. É fundamental que sejam implementadas medidas de controle e mitigação da poluição, como a construção e aprimoramento de sistemas de tratamento de esgoto, a fiscalização do cumprimento da legislação ambiental e a promoção de práticas sustentáveis de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica.

A gestão integrada dos recursos hídricos, com a participação de diversos atores sociais, incluindo órgãos governamentais, instituições de pesquisa, empresas e comunidades locais, é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de monitoramento e controle da qualidade da água. A colaboração entre esses diferentes setores permite a troca de informações, a identificação de problemas e a implementação de soluções conjuntas, visando a preservação do Rio Acaraú e a garantia do acesso à água de qualidade para as gerações presentes e futuras.

A pesquisa realizada contribui para o conhecimento sobre a qualidade da água do Rio Acaraú, fornecendo dados relevantes para a tomada de decisões e o planejamento de ações de gestão e recuperação ambiental. Os resultados obtidos podem ser utilizados como base para o desenvolvimento de políticas públicas e programas de educação ambiental, visando a conscientização da população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.

O monitoramento contínuo da qualidade da água é fundamental para identificar tendências e avaliar a eficácia das medidas adotadas. A utilização de ferramentas e tecnologias de análise mais avançadas pode auxiliar na identificação de fontes de poluição e no desenvolvimento de soluções mais eficazes para o problema da contaminação fecal.

A participação da comunidade local no processo de gestão dos recursos hídricos é fundamental para garantir a sustentabilidade das ações implementadas. A conscientização sobre a importância da preservação do Rio Acaraú e a adoção de práticas sustentáveis de uso da água são essenciais para a manutenção da qualidade da água e a proteção do ecossistema fluvial.

É importante ressaltar que a qualidade da água não é um problema isolado, mas está intrinsecamente ligada a outros aspectos socioambientais, como o uso do solo, a gestão de resíduos sólidos e a saúde pública. Portanto, a abordagem integrada é fundamental para garantir a efetividade das ações de gestão e a promoção do desenvolvimento sustentável da região.

A pesquisa realizada também destaca a importância da divulgação dos resultados para a sociedade, a fim de sensibilizar a população sobre a importância da preservação do Rio Acaraú e mobilizar a comunidade para a adoção de práticas mais sustentáveis. A transparência e o acesso à informação são elementos chave para o fortalecimento da gestão democrática dos recursos hídricos e a construção de um futuro mais sustentável para a região.

Os objetivos propostos para este estudo foram alcançados com êxito. A pesquisa conseguiu caracterizar a qualidade da água do Rio Acaraú no trecho analisado, identificando a conformidade com os padrões físico-químicos estabelecidos pela legislação, mas também revelando a preocupante contaminação por coliformes termotolerantes. As principais fontes de poluição foram apontadas, incluindo o lançamento inadequado de efluentes e a falta de saneamento básico, e os impactos da expansão urbana de Sobral sobre a qualidade da água foram evidenciados.

A temática abordada neste estudo reveste-se de grande importância, uma vez que a qualidade da água do Rio Acaraú impacta diretamente a saúde pública, o desenvolvimento socioeconômico da região e a manutenção do ecossistema fluvial. A pesquisa contribui para o conhecimento sobre a situação atual do rio, fornecendo

subsídios para a tomada de decisões e a implementação de políticas públicas eficazes de gestão e recuperação ambiental.

Para o desenvolvimento futuro da pesquisa, sugere-se a realização de estudos mais aprofundados sobre as fontes de contaminação fecal, incluindo a identificação de pontos específicos de lançamento de efluentes e a avaliação da contribuição de diferentes atividades antrópicas para a poluição do rio. Adicionalmente, estudos sobre a dinâmica da qualidade da água ao longo do tempo, considerando as variações sazonais e os efeitos de eventos climáticos extremos, podem fornecer informações valiosas para a gestão dos recursos hídricos.

Outra sugestão é a realização de estudos sobre a percepção da comunidade local em relação à qualidade da água do Rio Acaraú e a sua importância para a região. A participação da população no processo de gestão dos recursos hídricos é fundamental para o sucesso das ações de conservação e recuperação ambiental.

Por fim, a realização de estudos sobre o impacto econômico da poluição do Rio Acaraú pode auxiliar na sensibilização da sociedade e na busca por soluções mais efetivas para o problema. A quantificação dos custos associados à degradação da água, como os gastos com tratamento de doenças e a perda de atividades econômicas dependentes do rio, pode ser um importante instrumento para a tomada de decisões e a alocação de recursos para a gestão sustentável dos recursos hídricos.

REFERÊNCIAS

- ANTTILA, S., KETOLA, M., VAKKILAINEN, K., KAIREVALO, T. **Assessing temporal representativeness of water quality monitoring data.** Journal of Environmental Monitoring, 14, 589, 2012
- A.P.H.A. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 20 ed. Washington: A.P.H.A., A.W.W.A and W.E.F., 2005.
- ARAÚJO *et al.*, **Análise geoambiental da área estuária de rio Acaraú, município de Acaraú – Ceará – Brasil, usando técnicas de sensoriamento remoto.** Anais XIV simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil. 2009.
- BEHMEL, S.; DAMOUR, M.; LUDWIG, R.; RODRIGUEZ, M. J. **Water quality monitoring strategies—A review and future perspectives.** Science of the Total Environment, v. 571, p. 1312-1329, 2016.
- BRASIL. **Palácio do Planalto. Lei 11445/2007.** Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Brasília. 2007.
- BRASIL. **Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005.** Brasília, DF, 2005.
- BRASIL. 888/2021. **Portaria do Gabinete do Ministro (GM) do Ministério da Saúde (MS) no 888, de 04 de maio de 2021.** Brasília. 2021.
- BRASIL. DATASUS. **Site Institucional. 2018a.** Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def>>. Acesso em: 15 mar. 2024.
- BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. **Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.**
- BRASIL. Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. **Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.** Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 maio 2011.
- BRASIL. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. **Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.** Resolução CONAMA Nº 357. Brasil.
- CHAPMAN, D.; KIMSTACH, V. **A seleção das variáveis de qualidade da água.** In: Avaliações de Qualidade da Água - Um Guia para o Uso de Biota, Sedimentos e Água em Monitoramento Ambiental. 2ª ed. Chapman & Hall, 1996.
- CONLEY, D. J. *et al.* **Controlando a eutrofização: nitrogênio e fósforo.** Science, v. 323, n. 5917, p. 1014-1015, 2009.

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. **Geomorfologia e meio ambiente**. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand do Brasil, 5 ed., 2004.

CUNHA, S.B.; GUERRA, A.J.T. **Degradação Ambiental**. In: Geomorfologia e Meio Ambiente. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

Disponível em: <<http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/launchversion-report-jmpwater-sanitation-hygiene.pdf?ua=1>>. Acesso em: 14 mar. 2024.

FALSARELLA, Orandi; SILVA, Maria Luiza Ramos; MARIOSIA, Duarcides Ferreira. **O processo de decisão na gestão de recursos hídricos: a contribuição da Internet das Coisas (IOT) e Big Data**. Journal on Innovation and Sustainability RISUS, v. 13, n. 2, p. 45-58, 2022.

G1. **Mancha de poluição no rio Tietê aumenta 31% nos últimos 12 meses e agora se estende por 160 km, diz SOS Mata Atlântica**. São Paulo, 19 set. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/09/19/mancha-de-poluicao-no-rio-tiete-aumenta-31percent-nos-ultimos-12-meses-e-agora-se-estende-por-160-km-diz-sos-mata-atlantica.ghtml> . Acesso em: 02 de abril. 2024.

GELDREICH, E. E. **Qualidade microbiológica do abastecimento de água em sistemas de distribuição**. CRC Press, 1996.

GRAVELINE, N., MATON, L., LÜCKGE, H., ROUILLARD, J., STROSSER, P., PALKANIETE, K., RINAUDO, J. D., TAVERNE, D., INTERWIES, E. **An operational perspective on potential uses and constraints of emerging tools for monitoring water quality**. Trends in Analytical Chemistry, Vol. 29, No. 5, 2010

GUEDES, H. A. S. *et al.* **Aplicação da análise estatística multivariada no estudo da qualidade da água do Rio Pomba, MG**. Rev. Bras. Eng. Agríc. Ambiental, Campina Grande, v. 16, n. 5, Mai 2012.

HEM, J. D. **Estudo e interpretação das características químicas da água natural**. Documento de Abastecimento de Água do Serviço Geológico dos EUA 2254, 1985.

LIMA, Mariana da Silva de. **Recursos hídricos e vulnerabilidade ambiental: o caso da bacia hidrográfica do Rio Acaraú**. Braz. J. Anim. Environ. Res., Curitiba, v. 3, n. 3, p.2062-2070, jul./set. 2020

LOPES, F.B.; TEIXEIRA, A.S.; ANDRADE, E.M.; AQUINO, D.N.; ARAÚJO, L.F.P. Mapa da qualidade das águas do rio Acaraú, pelo emprego do IQA e geoprocessamento. **Revista Ciência Agronômica**, v. 39, n. 3, p. 392-402, 2008.

MEDEIROS, Y. D. P. FARIA, A. da S.; GONÇALVES, M. do S.; BERETTA, M. ; SANTOS, M. E. P.. **Governança da Água na América Latina e Europa: Enquadramento dos Corpos d' Água no Semi-Árido Brasileiro**. In: Pedro Roberto Jacobi; Paulo de Almeida Sinisgalli. (Org.). Governança da Água na América Latina e Europa: Atores Sociais, Conflitos e Territorialidade. 100 ed. SP: ANNABLUME, 2009, v. III, p. 99-124.

MITROVIĆ, Tatjana *et al.* **Virtual water quality monitoring at inactive monitoring sites using Monte Carlo optimized artificial neural networks: A case study of Danube River (Serbia)**. Science of the Total Environment, [s. l], v. 654, p. 1000- 1009, mar. 2019.

PAN, Baozhu *et al.* **Determination of key parameters in water quality monitoring of the most sediment-laden Yellow River based on water quality index**. Process Safety And Environmental Protection, [s. l], v. 164, p. 249-259, ago. 2022.

PAULA, D.P.; LEITE, R.D.; AQUINO FILHO, E.B.; CAVALCANTE, S.C.; MONTEIRO, N.; ABREU, Y. **Saneamento básico e qualidade ambiental: uma análise dos impactos ambientais no rio Acaraú em Sobral-CE**. Estudos Socioambientais e Climáticas Intrarregionais do Estado do Ceará: resultados interdisciplinares das pesquisas do Laboratório de Estudos Ambientais (LEA-UVA). 1ed. Sobral: UVA, 2015, v.1, p. 43-62

PERRY, J. e VANDERKLEIN, EL **Gestão da Qualidade da Água de Matira; Respostas B**. aclwescoemce. 1996.

PICOLOTTO, Aluisie; VON MÜHLEN, Milena; HERBER, Jane. **Avaliação da qualidade de água superficial em área preservada e em área urbana através de análises físico-químicas**. Revista Destaques Acadêmicos, [S.L.], v. 13, n. 4, p. 7-14, 25 mar. 2022.

RANDALL, D. J.; TSUI, T. K. N. **Toxicidade da amônia em peixes**. Marine Pollution Bulletin, v. 45, n. 1-12, p. 17-23, 2002.

ROCHA, G.S. **A degradação das águas superficiais da Cidade de Sobral (CE): os sistemas lacustres da zona urbana**. Dissertação (Mestrado) –Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências e Tecnologia, Mestrado Acadêmico em Geografia, Fortaleza, 2013

REIS, A.; PARKER, A.; ALENCOÃO, A. **Avaliação da qualidade de sedimentos em rios de Montanha: Um caso de estudo no norte de Portugal**. Revista Recursos Hídricos, v. 31, n. 1, p. 87-97, 2010.

ROCHA, Paulo Cesar; SANTOS, Aline Aparecida dos. **Análise hidrológica em bacias hidrográficas**. Mercator, Fortaleza, v. 17, p. 1-18, 2018.

SANDERS, T. G., WARD, R. C., LOFTIS, J. C., STEELE, T. D., ADRIAN, D. D., YEVJEVICH, V. **Design of Networks for Monitoring Water Quality**. Water Resources Publications LLC, Highlands Ranch, CO, 1983

SCHINDLER, D. W. **Evolução da limitação de fósforo em lagos**. Science, v. 195, n. 4275, p. 260-262, 1977.

SILVA, Marcus Vinicius Silva; FERNANDES, Ana Paula Silva. **A dinâmica das águas na bacia do Piry, em Belém (PA)**. Geoinformação e Análises Socioambientais, 2023. p. 43-52.

SoARES, E. M., & FERREIRA, R. L. Avaliação da qualidade da água e a importância do saneamento básico no Brasil. **Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade**, 2017,13(6). Curitiba – PR.

STROBL, R. O., ROBILLARD, P. D. **Network design for water quality monitoring of surface freshwaters**: A review. *Journal of Environmental Management* 87, 639-648, 2008

VIANNA, M. R. **Hidráulica aplicada às estações de tratamento de água**. 3º ed. Belo Horizonte: Imprimatur, 1997.

VON SPERLING, M. **Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos**. 2. ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental: Universidade Federal de Minas Gerais ,1996. v. 1. ISBN 85-7041-1 14-6.

WETZEL, R. G. **Limnologia: Ecossistemas de Lagos e Rios**. Academic Press, 2001.

WHATELY, M.; CAMPANILI, M. **O século da escassez**: Uma nova cultura de cuidado com a Água: Impasses e Desafios. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2016.

WHO. **Preventing diarrhoea through better water, sanitation and hygiene**: exposures and impacts in low- and middle- income countries. Geneva: World Health Organization, 2014.

WHO; UNICEF. **Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene**: 2017. Update and SDG Baselines. Geneva: World Health Organization, 2017.

ZAGATTO, P.A *et al.*, 1993. **Dispersão de efluentes e os padrões ambientais**; ambiente; vol 7, No 1.

ANEXOS

H₂OAnalysis
Laboratórios & Engenharia Ambiental

Rua Chico Leites, 1250 - Cidade dos Funcionários
Fortaleza/CE - CEP: 80922-795

contato@h2oanalysis.com.br

(85) 3021 2094

CNPJ: 11.071.357/0001-87 | Ins. Mu. 218.259-2

ENBAOS
NBR ISO/IEC
17025

CRL 1647

Relatório de Ensaios N^o: 11546.2024.A- V.0

Dados Contratação:	
Solicitante:	
Razão Social:	THIAGO VASCONCELOS PONTES - THIAGO VASCONCELOS PONTES
Proposta Comercial:	2779.2024.V0
CNPJ/CPF:	062.968.813-39
Endereço:	RIO ACARAÚ,S/N ZONA RURAL - SOBRAL/CE CEP: 62099899
Contato:	Sr. Thiago Vasconcelos Pontes E-mail: thiagopontes16@gmail.com

Dados da Amostra fornecida pelo Cliente:			
Descrição da Amostra:	RIO ACARAÚ PONTO 02		
Endereço Amostragem:	RIO ACARAÚ,S/N, ZONA RURAL Cidade: SOBRAL/CE CEP: 62099899		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Bruta - Manancial Superficial		
Plano Amostragem:	3574.2024.V0	Característica da Amostra:	Simples
Data de Amostragem:	28/05/2024 10:15:00	Responsável pela Amostragem:	Cliente
Data Recebimento:	29/05/2024 10:45:00	Data Conclusão Amostra:	04/06/2024 16:00:05
Data Início Amostra:	29/05/2024 17:20:55	Data Conferência:	06/06/2024 17:24:17
Responsável pela Conferência:	Hábila Adriele		

Resultados				
Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Início Ensaio
Amônia (como N)	0,574	mg/L	0,300	04/06/2024
Nitritos	<0,05	mg/L	0,05	04/06/2024

Referência metodológica	
Parâmetros	Metodologia
Nitritos	PTE -210.07
Amônia (como N)	PTE-210.36:00

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Conclusão: ANÁLISE DE INTERESSE ESPECÍFICO DO CLIENTE.

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplíavel

2. Informações Complementares:

- 1) Interpretação dos Resultados: Comparando os resultados obtidos para a amostra com valores estabelecidos pela Norma/Legislação.
- 2) Este Relatório Analítico só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma modificação.
- 3) Os resultados apresentados se referem somente aos itens ensaiados.
- 4) Procedimento de Amostragem conforme: IT-225.00 - Instrução de trabalho para coleta.
- 5) A H2OANALYSIS utiliza como regra de decisão para expressar os resultados obtidos: informar quando solicitado a incerteza da medição do método, entretanto esta não considera a(s) incertezas na elaboração da declaração da conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório.

3. "Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 1647"

Rua Chico Lenks, 1250 - Cidade dos Funcionários
Portaleza/CE - CEP: 81922-785

contato@h2oanalysis.com.br

(85) 3021-2084

CNPJ: 11.071.357/0001-87 | Ins. Mu. : 218.259-2

Relatório de Ensaios Nº: 11545.2024.A- V.0

Dados Contratação:	
Solicitante:	
Razão Social:	THIAGO VASCONCELOS PONTES - THIAGO VASCONCELOS PONTES
Proposta Comercial:	2779.2024.V0
CNPJ/CPF:	062.968.813-39
Endereço:	RIO ACARAÚ,S/N ZONA RURAL - SOBRAL/CE CEP: 62099899
Contato:	Sr. Thiago Vasconcelos Pontes E-mail: thiagovpontes16@gmail.com

Dados da Amostra fornecida pelo Cliente:			
Descrição da Amostra:	RIO ACARAÚ PONTO 01		
Endereço Amostragem:	RIO ACARAÚ,S/N, ZONA RURAL Cidade: SOBRAL/CE CEP: 62099899		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Bruta - Manancial Superficial		
Plano Amostragem:	3574.2024.V0	Característica da Amostra:	Simplex
Data de Amostragem:	28/05/2024 10:20:00	Responsável pela Amostragem:	Cliente
Data Recebimento:	29/05/2024 10:45:00		
Data Início Amostra:	29/05/2024 17:20:55	Data Conclusão Amostra:	04/06/2024 16:00:05
Responsável pela Conferência:	Hábila Adrielle	Data Conferência:	06/06/2024 17:24:01

Resultados					
	Parâmetros	Resultados	Un Trab	L.Q.	Início Ensaio
	Amônia (como N)	<0,300	mg/L	0,300	04/06/2024
	Nitritos	<0,05	mg/L	0,05	04/06/2024

Referência metodológica	
Parâmetros	Metodologia
Nitritos	PTE-210.07
Amônia (como N)	PTE-210.36:00

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Conclusão: ANÁLISE DE INTERESSE ESPECÍFICO DO CLIENTE.

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplável

2. Informações Complementares:

- 1) Interpretação dos Resultados: Comparando os resultados obtidos para a amostra com valores estabelecidos pela Norma/Legislação.
- 2) Este Relatório Analítico só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma modificação.
- 3) Os resultados apresentados se referem somente aos itens ensaiados.
- 4) Procedimento de Amostragem conforme: IT-225.00 - Instrução de trabalho para coleta.
- 5) A H2OANALYSIS utiliza como regra de decisão para expressar os resultados obtidos: informar quando solicitado a incerteza da medição do método, entretanto esta não considera a(s) incertezas na elaboração da declaração da conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório.

3. "Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 1647"

**Sobral/CE - Rua Coronel Antônio Rodrigues Magalhães, 359 - Bairro Dom
Exedito Lopes. CEP: 62050-100 - Caixa Postal, 10 - Fone: (88) 3112.3500.**